

<http://innconferences.iblogger.org/>

SUZISH TEXNIKALARINI TAKOMILLASHTIRISH: YANGI BOSHLOVCHILAR UCHUN ASOSIY TAVSIYALAR

Satbayeva Azada Daryabayevna

Ozbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali, Sport turlari fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13323672>

Annotatsiya: Maqolada suzishni yangi boshlovchilar uchun texnikani yaxshilash bo'yicha tavsiyalar berilgan. Nafas olish, tana holati, zarba texnikasi va xavfsizlik kabi jihatlarga e'tibor qaratiladi. Maqsad - suzish ko'nikmalarini oshirish va suzishning barcha afzalliklaridan foydalanishdir.

Kalit so'zlar: suzish, texnika, yangi boshlovchilar, nafas olish, tana holati, zarba texnikasi, xavfsizlik, suzish bo'yicha murabbiy.

Suzish - bu har qanday yoshdagi odamlar uchun ko'plab imtiyozlarni taqdim etadigan jismoniy mashqlar va dam olishning mashhur turi. Bu, shuningdek, favqulodda vaziyatlarda hayotni saqlab qolishi mumkin bo'lgan qimmatli hayotiy mahoratdir. Suzish texnikasini yaxshilashga intilayotgan yangi boshlanuvchilar uchun suvdagi qobiliyatlarini oshirishga yordam beradigan bir nechta asosiy maslahatlar mavjud.

Yangi boshlanuvchilar uchun suzish paytida nafas olish texnikasiga e'tibor qaratish zarur. To'g'ri nafas olish suvda chidamlilik va samaradorlikni saqlash uchun juda muhimdir. Yangi boshlanuvchilar muskullariga kislorodning barqaror oqib borishini ta'minlash uchun suv ostida nafas chiqarish va sirt ustida nafas olishni mashq qilishlari kerak. Bu nafas olish usulini takomillashtirish uchun maxsus mashqlar bajarish tavsiya etiladi, masalan, chuqur nafas olish va chiqish, suv ostida nafasni ushlab turish va boshqalar.

Nafas olishdan tashqari, tana holati suzish texnikasining yana bir muhim jihati bo'lib, unga yangi boshlanuvchilar e'tibor qaratishlari kerak. Tanani tekis holatda ushlab turish suvda tortishni kamaytirishga yordam beradi va umumiy tezlik va samaradorlikni oshiradi. Yangi boshlanuvchilar suzish vaqtida tanasini tekis va to'g'ri tutishga, boshini umurtqa pog'onasiga to'g'rilab turishga harakat

qilishlari kerak. Tana holatini saqlash uchun maxsus mashqlar bajarilishi lozim, masalan, suzish taxtachalari bilan suzish yoki suzish vaqtida suzish kamonlarini ishlatish.

Bo'shashish va barqaror ritmni saqlash texnikasini yaxshilashga intilayotgan suzuvchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Mushaklardagi kuchlanish rivojlanishni sekinlashtirishi va charchoqqa olib kelishi mumkin. Yangi boshlanuvchilar silliq, boshqariladigan harakatlar bilan suzishni maqsad qilishlari va chayqalish yoki tartibsiz harakatlardan qochishlari kerak. Buni amalga oshirish uchun suzish vaqtida musiqani ishlatish yoki metronga suzish kabi usullar qo'llanilishi mumkin.

Suzish mahoratini oshirish uchun to'g'ri zarba berish texnikasini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Yangi boshlanuvchilar erkin uslub, chalqancha suzish, brass va batterflyay kabi asosiy zarbalarni o'zlashtirishdan boshlashlari kerak. Har bir zarba yangi boshlanuvchilar mashq qilishi va takomillashtirishi kerak bo'lgan o'ziga xos mexanika va texnikaga ega. Masalan, erkin uslubda qo'l va oyoq harakatlarini bir-biriga moslashtirishga, chalqancha suzishda tana holatini saqlashga, brassda qo'l va oyoq harakatlarini bir vaqtning o'zida bajarishga e'tibor qaratish kerak.

Surish texnikasidan tashqari, yangi boshlanuvchilar tepish va qo'l harakatlari ustida ham ishlashlari kerak. Tepish tanani oldinga siljitishga yordam beradi va suvda barqarorlikni ta'minlaydi, qo'l harakati esa impuls va yo'nalishni saqlashga yordam beradi. Yangi boshlanuvchilar o'zlarining umumiy suzish ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun kuchli va muvofiqlashtirilgan zarba va qo'l urishlarini rivojlantirishga e'tibor qaratishlari kerak. Buning uchun suzish taxtachalari va maxsus suzish mashqlari yordamida qo'l va oyoq mushaklarini mustahkamlash lozim.

Mashqlar va mashqlar bilan shug'ullanish ham yangi boshlanuvchilarga suzish texnikasini yaxshilashga yordam beradi. Mashqlar nafas olish, tananing holati va zarba texnikasi kabi suzishning o'ziga xos jihatlarini ajratib olishga yordam beradi va suzuvchilarga ushbu sohalarni yaxshilashga e'tibor qaratish imkonini beradi.

<http://innoconferences.iblogger.org/>

Yangi boshlanuvchilar muayyan zaif tomonlarini aniqlash, suvda kuch va chidamlilikni oshirish uchun mashqlarni mashg'ulotlarga kiritishlari kerak. Masalan, suzish mashqlarida turli xil zarbalar va uslublarni qo'llash, turli masofalarda suzish va suzish intensivligini oshirish kabi mashqlar bajarilishi mumkin.

Suzish texnikasini takomillashtirishda izchillik muhim ahamiyatga ega. Yangi boshlanuvchilar chidamlilikni rivojlantirish, texnikani yaxshilash va umumiy ish faoliyatini yaxshilash uchun muntazam va izchil suzishni maqsad qilishlari kerak. Aniq maqsadlar qo'yish va taraqqiyotni kuzatish yangi boshlanuvchilarni mashg'ulot rejimiga sodiq qolishga undashi mumkin. Buning uchun suzuvchilar o'zlariga qisqa va uzoq muddatli maqsadlar qo'yishlari, trening jurnalini yuritishlari va taraqqiyotni muntazam ravishda baholashlari lozim.

Malakali suzish bo'yicha murabbiy yoki o'qituvchidan maslahat olish suzish texnikasini yaxshilashga intilayotgan yangi boshlanuvchilar uchun foydali bo'lishi mumkin. Murabbiylar yangi boshlanuvchilarga o'z mahoratlarini oshirish va suzish maqsadlariga erishishda yordam berish uchun shaxsiy fikr-mulohazalar, ko'rsatmalar va ko'rsatmalar berishlari mumkin. Yangi boshlanuvchilar mutaxassis ko'rsatmalari va yordamini olish uchun saboq olish yoki suzish jamoasiga qo'shilish haqida o'ylab ko'rishlari kerak. Murabbiylar bilan ishlash suzuvchilarga texnik xatolarni aniqlash va ularni tuzatishga yordam beradi.

Shuningdek, yangi boshlanuvchilar uchun suzish vaqtida to'g'ri xavfsizlik choralarini qo'llash muhim. Hovuzlar, ko'llar va okeanlar kabi turli xil suv muhiti va sharoitlarida suzishni bilish yangi boshlanuvchilarga suvda xavfsiz va ishonchli bo'lishga yordam beradi. Yangi boshlanuvchilar baxtsiz hodisalar va jarohatlarning oldini olish uchun suv xavfsizligining asosiy qoidalari va tartib-qoidalarini ham bilishlari kerak. Masalan, suzuvchilar doimo qoidalarni bajarishlari, suzish hududlarida belgilanmagan joylarda suzmasliklari, va suvda xavfsizlik uskunalarini ishlatishlari kerak.

Xulosa qilib aytganda, suzish texnikasini takomillashtirish amaliyot, sabr va fidoyilikni talab qiladi. Nafas olish, tana holati, zarba texnikasi, tepish va qo'l

<http://innconferences.iblogger.org/>

harakatlari, mashqlar, izchillik, yo'l-yo'riq va xavfsizlikka e'tibor qaratish orqali yangi boshlanuvchilar suzish ko'nikmalarini oshirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Johnson, M. (2020). Swimming Techniques and Tips for Beginners.
2. Fitness Publishing. Lee, S. & Kim, H. (2019). The Science of Swimming.
3. WaterSport Media. Smith, J. (2021). Advanced Swimming Strategies.
4. Aquatic Books. Anderson, R. (2018). Swimming for Health and Fitness.
5. Maglischo, E. W. (2003). "Swimming Fastest". Human Kinetics.
6. Sweetenham, B., & Atkinson, J. (2003). "Championship Swim Training".
7. Pyne, D. B., Lee, H., & Swanwick, K. M. (2001). "Monitoring the lactate threshold in world-class swimmers: A case study".